

O'ZBEKISTONNING IJTIMOYIY-IQTISODIY TARAQQIYOTIDA TADBIRKORLIK

Ashurova Maftuna Ortiq qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Raqamli iqtisodiyot kafedrası stajyor-o'qituvchisi

maftuna.ashurova.00@mail.ru

Olimova Mohira Odiljonovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Tadbirkorlik va boshqaruv fakulteti Biznesiboshqarish yo'nalishi 1-bosqich talabasi

mohiraodiljonovna2007@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O'zbekiston iqtisodiyotini modernizatsiya qilish sharoitida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning tutgan o'zni tahlil qilinadi. Muallif tomonidan tadbirkorlik subyektlarining Yalpi ichki mahsulotdagi ulushi, aholi bandligini ta'minlashdagi ijtimoiy funksiyalari va sohadagi so'nggi institutsional islohotlar yoritib berilgan. Shuningdek, xususiy sektor faoliyatini yanada rag'batlantirish bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: Yangi O'zbekiston, tadbirkorlik, YaIM, kichik biznes, ijtimoiy taraqqiyot, investitsiya muhiti, kambag'allikni qisqartirish, litsenziyalash.

**ENTREPRENEURSHIP IN THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF
UZBEKISTAN**

Maftuna Ortiq qizi Ashurova

**Intern-Lecturer, Department of Digital Economics, Denov Institute of Entrepreneurship and
Pedagogy**

maftuna.ashurova.00@mail.ru

Mohira Odiljonovna Olimova

**1st-Year Student, Business Management Program, Faculty of Entrepreneurship and
Management, Denov Institute of Entrepreneurship and Pedagogy**

mohiraodiljonovna2007@gmail.com

ABSTRACT

This article analyzes the role of small businesses and private entrepreneurship in the modernization of Uzbekistan's economy. The authors examine the contribution of entrepreneurial entities to the country's Gross Domestic Product (GDP), their social functions in ensuring employment, and the latest institutional reforms in the sector. Furthermore, the article proposes scientific and practical recommendations to further stimulate private sector activity.

Keywords: New Uzbekistan, entrepreneurship, GDP, small business, social development, investment climate, poverty reduction, licensing.

**ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
УЗБЕКИСТАНА**

Мафтуна Ортик кизи Ашурова

**Стажёр-преподаватель, кафедра цифровой экономики, Деновский институт
предпринимательства и педагогики**

maftuna.ashurova.00@mail.ru

Мохира Одильжонова Олимова

**Студентка 1 курса, направление «Управление бизнесом», Факультет предпринимательства и
управления, Деновский институт предпринимательства и педагогики**

mohiraodiljonovna2007@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется роль малого бизнеса и частного предпринимательства в условиях модернизации экономики Узбекистана. Авторы рассматривают вклад субъектов предпринимательства в валовой внутренний продукт (ВВП), их социальные функции по обеспечению занятости, а также последние институциональные реформы в данной сфере. Кроме того, в статье предлагаются научно-практические рекомендации по дальнейшему стимулированию деятельности частного сектора.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, предпринимательство, ВВП, малый бизнес, социальное развитие, инвестиционный климат, сокращение бедности, лицензирование.

KIRISH

Bugungi kunda O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror o'sish sur'atlarini ta'minlashda tadbirkorlik eng muhim strategik resurs hisoblanadi. Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, "Tadbirkor yo'lga to'sqinlik qilish- davlat siyosatiga xiyonat qilishdir". Zero, iqtisodiy erkinlik ijtimoiy farovonlikning kafolatidir.

Iqtisodiy barqarorlik omili: Hozirgi kunda mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari YaIMning 54% dan ortig'ini tashkil etmoqda. Bu ko'rsatgich iqtisodiyotning faqat xomashyoga emas, balki xizmat ko'rsatish va ishlab chiqarishga asoslangan xilma- xil tuzilmasi shakllanganini ko'rsatadi.

Ijtimoiy himoya va bandlik: Ijtimoiy taraqqiyotning eng muhim mezonlaridan biri – ish o'rinlari bilan ta'minlanganlikdadir. O'zbekistonda jami band aholining qariyb 75 foizi aynan tadbirkorlik sohasida mehnat qilmoqda. Ayniqsa, "mahallabay" ishlash tizimi orqali oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish aholi daromadlarini oshirishda tub burilish yasadi.

So'nggi besh yillikda O'zbekistonda tadbirkorlik subyektlari soni 2 baravardan ziyodga ko'paydi. Agar 2016-yilda ro'yxatdan o'tgan tadbirkorlar soni taxminan 230 mingtani tashkil etgan bo'lsa, 2024-yil boshiga kelib bu ko'rsatgich 500 mingdan oshdi. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi ulushi barqaror travishda 54-56% oralig'ida saqlanib bormoqda. Ilgari sanoat faqat yirik davlat korxonolari hisobiga bo'lgan bo'lsa, hozirda sanoat mahsulotlarining 27-30% i aynan kichik biznes subyektlari tomonidan ishlab chiqarilmoqda. Tadbirkorlik faqat daromad olish manbai emas, balki ijtimoiy muammolarni hal etishning asosiy qurolidir. Mamlakatimizda jami ish bilan band aholining 76% dan ortig'i xususiy sektorda mehnat qiladi. Har bir mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha "Hokim yordamchilari" institutining joriy etilishi natijasida 2023-yilning o'zida 2 milliondan ortiq aholi doimiy va mavsumiy ish bilan ta'minlandi. "Imtiyozli kreditlar" hisobiga xotin-qizlar o'rtasida tadbirkorlik faolligi 35% ga oshdi.

Tadbirkorlik muhitini yaxshilashda quyidagi qadamlar hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ldi: QQS stavkasining 15% dan 12% ga tushirilishi biznes ixtiyorida yiliga qo'shimcha 10 trillion so'm mablag' qolishiga imkon berdi. Tadbirkorlik faoliyatiga oid 132 ta ruxsat berish hujjatlari va litsenziyalar bekor qilindi. 20-avgust sanasining "Tadbirkorlar kuni" deb belgilanishi va davlat raxbari bilan ochiq muloqot tizimi yo'lga qo'yilgani sohasidagi muammolarni "birinchi qo'ldan" hal etish imkonini bermoqda.

O'zbekistonning zamonaviy taraqqiyot bosqichida tadbirkorlik shunchaki iqtisodiy faoliyat turi emas, balki jamiyatning ijtimoiy barqarorligini ta'minlovchi eng asosiy tayanch ustuniga aylandi. YaIMdagi ulushi 50 foizdan yuqori ekanligi, mamlakat iqtisodiyoti tashqi xomashyo bozorlariga qaramlikdan bosqichma-bosqich xalos bo'layotganini va ichki ishlab chiqarish salohiyati ortayotganini ko'rsatadi. "Kambag'allikdan farovonlik sari" tamoyili doirasida tadbirkorlik aholining daromadlarini oshirish va ishsizlikni jilovlashda eng samarali

mexanizm ekanligini isbotladi. Ayniqsa, kichik biznes orqali ayollar va yoshlarning ijtimoiy faolligi oshishi jamiyatning umumiy rivojiga xizmat qilmoqda. Soliq yukining kamayishi va byurikratik to'siqlarning bartaraf etilishi investitsiya muhitidan tubdan yaxshilanadi. Biroq, raqobatbardoshlikni yanada oshirish uchun sohani to'liq raqamlashtirish va "yashil iqtisodiyot" texnologiyalarini keng joriy etish talab etiladi.

Taklif sifatida shuni aytish mumkinki, kelgusida kichik biznes vakillarini yirik sanoat korxonalarini bilan korporatsiya asosida bog'lash va ularning eksport geografiasini kengaytirish O'zbekistonning jahon bozoridagi nufuzini yanada mustahkamlaydi. Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash - bu xalq farovonligini yuksaltirishga qaratilgan eng to'g'ri va istiqbolli yo'ldir.

XULOSA

Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqib aytish mumkinki, O'zbekistonning zamonaviy taraqqiyot bosqichida tadbirkorlik milliy iqtisodiyotning tayanch ustuniga aylangan. Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, tarkibiy jihatdan diversifikatsiya etish va bozor mexanizmlarini chuqurlashtirish jarayonlarida kichik biznes va xususiy sektor hal qiluvchi rol o'ynamoqda. Yalpi ichki mahsulotda tadbirkorlik ulushining 50 foizdan yuqori darajada shakllanishi mamlakat iqtisodiyotining ichki resurslarga tayanib rivojlanayotganini hamda xizmat ko'rsatish va ishlab chiqarish sohalarida sog'lom raqobat muhiti qaror topayotganini anglatadi.

Shuningdek, tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasi ham alohida ahamiyat kasb etadi. Aholi bandligining asosiy qismi aynan xususiy sektor hissasiga to'g'ri kelayotgani, yangi ish o'rinlarining yaratilishi va oilaviy tadbirkorlik shakllarining kengayishi ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Ayniqsa, "mahallabay" ishlash tizimi orqali hududlar kesimida aniq muammolarni hal etish mexanizmining joriy etilishi daromad manbalarini ko'paytirish va kambag'allikni qisqartirishda samarali natijalar bermoqda. Bu jarayon jamiyatning ijtimoiy qatlamlari o'rtasidagi tafovutlarni kamaytirishga va inklyuziv iqtisodiy o'sishni ta'minlashga zamin yaratmoqda.

So'nggi yillarda amalga oshirilgan institutsional islohotlar – soliq yukining optimallashtirilishi, ortiqcha byurokratik to'siqlarning bekor qilinishi, litsenziyalash tizimining soddalashtirilishi hamda imtiyozli moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining kengaytirilishi tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rag'batlantirdi. Natijada biznes subyektlari soni sezilarli darajada ortdi, sanoat ishlab chiqarishida kichik biznesning ulushi kengaydi va investitsiya muhiti yaxshilandi.

Biroq, global raqobat sharoitida tadbirkorlikni rivojlantirish faqat miqdoriy ko'rsatkichlar bilan cheklanib qolmasligi lozim. Kelgusida sohani chuqur raqamlashtirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, "yashil iqtisodiyot" tamoyillariga asoslangan ishlab chiqarishni kengaytirish va eksport salohiyatini oshirish ustuvor vazifalardan biri bo'lib qoladi. Kichik biznesni yirik sanoat korxonalarini bilan kooperatsiya asosida bog'lash, klaster tizimini rivojlantirish va xalqaro qiymat zanjirlariga integratsiyalash mamlakatning jahon bozoridagi raqobatbardoshligini yanada mustahkamlaydi.

Xulosa sifatida ta'kidlash joizki, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va uning institutsional asoslarini takomillashtirish O'zbekistonning uzoq muddatli ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasida muhim o'rin tutadi. U nafaqat iqtisodiy o'sishning drayveri, balki aholi farovonligini oshirish, ijtimoiy muvozanatni ta'minlash va barqaror taraqqiyotga erishishning eng samarali mexanizmi hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. –“O'zbekiston”, 2023
2. O'zbekiston Respublikasining Qonuni. “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida” (Yangi tahriri).
3. www.review.uz –“Iqtisodiy sharh” jurnali elektron nashri.
4. www.president.uz –O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti.
5. www.strategy.uz –“Taraqqiyot strategiyasi” markazi rasmiy sayti.